

Dijital Dönüşümün İtici Gücü Olarak Üniversite Sanayi İş Birliği

Süleyman Turgut¹, Busecan Kara¹, Saim Karabulut², Mehmet Emre³

¹OSTİM Teknik Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Ankara, Türkiye

²OSTİM Teknik Üniversitesi, Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi, Ankara, Türkiye

³OSTİM Teknik Üniversitesi, Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı, Ankara, Türkiye

Giriş

Dijital dönüşüm, dijital yeteneklerin ve teknolojilerin iş modellerine, süreçlerine ve müşteri deneyimlerine entegre edilmesini içeren çok yönlü bir süreçtir ve değer yaratmak amacı taşır (Câne, 2021). Bu, teknolojinin kullanımını üretim verimliliğini radikal bir şekilde artırmak ve iş süreçlerini geliştirmek, müşterilere zengin değer sunmak amacıyla kapsar (Azieva, 2021; "İş süreç yönetimi (BPM) zorlukları dijital dönüşüm girişimlerinde", 2020). Bu süreç aynı zamanda dijital teknolojilerin iş operasyonlarına uygulanmasını içerir, bu da iş süreçleri içinde ve değer zincirindeki iş ortakları arasında yeni fikirlerin ve iletişimlerin oluşmasına yol açar (Zhang et al., 2021; Samosir, 2023). Ayrıca, dijital dönüşüm küçük ve orta ölçekli işletmelerin (SME'ler) karar alma süreçlerini gözden geçirmelerine ve teknolojiyi anlamlı ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmalarına olanak tanır (Rupeika-Apoga et al., 2022; Ziólkowska, 2021). Dijital dönüşümün etkisi, pazarlama faaliyetleri, kurumsal iç girişimcilik ve kurumsal performans dahil olmak üzere organizasyonların çeşitli yönlerine uzanmaktadır. Bu, daha fazla nitelikli kaynağı gerektirerek girişimciliği önemli ölçüde teşvik eder ("Dijital dönüşüm ve kurumsal iç girişimcilik", 2023; Khin & Ho, 2019). Ayrıca, dijital dönüşüm iş faaliyetlerini ve modellerini etkiler, COVID-19 pandemisi de dijital dönüşüm ihtiyacını daha da hızlandırır (Štalmachová & Chinoracky, 2021). Dahası, işletmelerin açık inovasyonları benimsemeye hazır olmaması, dijital dönüşümün önündeki temel bir engeldir (Galimova, 2019). Dijital dönüşüm aynı zamanda yeni iş modellerinin gelişimini etkiler, açık iş birliği için fırsatlar yaratır ve çevrimiçi topluluklar aracılığıyla inovasyonu hızlandırır (Berman, 2012). Müşteri etkileşimi noktaları etrafındaki değer zincirinin tüm unsurlarını optimize ederek iş modellerini başarılı bir şekilde dönüştürmek için işletme modelini yeniden şekillendirir (Berman, 2012). Ayrıca, dijital teknolojiler, sosyal medyanın ve ağların entegrasyonu ile hem tüketici hem de iş alanlarında sosyal ilişkilerin yapısını dönüştürmektedir (Bharadwaj et al., 2013).

Dijital dönüşüm, bir organizasyonun çeşitli yönlerine dijital teknolojilerin ve yeteneklerin stratejik bir şekilde entegrasyonunu içeren karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir. Bu süreç, ekonomilerin, kurumların ve toplumun sistem düzeyinde yeniden yapılandırılmasını içeren çeşitli faaliyetleri kapsar (Rachinger et al., 2019). Başarılı dijital dönüşüm, iş süreçlerini yeniden tasarlama, eğitim, teknik kaynakları edinme ve dağıtma gibi teknik ve yönetsel konulara odaklanmayı gerektirir (Li et al., 2017). Bu, değer yaratma, pazar taleplerine cevap verme ve

karları artırma odaklı bir değişim ve yenilik süreci olarak görülebilir (Zhang et al., 2023; Lee et al., 2021). Dijital dönüşüm süreci özellikle COVID-19 pandemisi gibi kriz dönemlerinde önemlidir, burada pazar zorluklarına hızla yanıt vermek ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (SME'ler) için sürdürülebilir modeller oluşturmak için dijital dönüşümü hızlandırmak önemlidir (Legowo & Sorongan, 2022). Dijital iş dönüşüm sürecindeki temel faaliyetler arasında dijital olgunluğun değerlendirilmesi, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi, fırsatların tanımlanması ve dijital dönüşüm için yol haritasının belirlenmesi bulunmaktadır (Ubiparipović et al., 2023). Ayrıca, çevik dijital dönüşümün inovasyon süreçlerine olan faydaları, değişen dijital manzaraya uyum sağlamanın esneklik açısından önemini vurgular (Palfreyman & Morton, 2022). Şirketlerin dijital dönüşüme hazır olma durumlarını değerlendirmek, özellikle petrol ve gaz gibi endüstrilerde, dönüşüm sürecinin stratejik yönetimi başarısının önemli bir parçasıdır (Azieva, 2021). Ayrıca, yükseköğretimde, olgunluk değerlendirmesi için bir çerçeve, eğitim hizmetlerini yeniden tanımlamak ve işlemleri yeniden geliştirmek için kritiktir (Marks & AL-Ali, 2022). Dijital dönüşüm bağlamında liderliğin geleceği, yeni dijital beceriler geliştirmenin ve değişen dijital manzaraya uyum sağlamanın önemini vurgular (Gilli et al., 2023).

Üniversite-sanayi iş birliği, üniversiteler ile endüstri arasındaki stratejik ortaklık ve etkileşimi ifade eder; bu, bilgi alışverişi, inovasyon ve ortak araştırma ve geliştirme faaliyetleri amacıyla gerçekleşir. Bu iş birliği, inovasyonu teşvik etmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için esastır (Ponds et al., 2009). İki partner arasındaki iletişimi artırmak ve güveni derinleştirmek amacıyla, kurumsal tesislerin ve ekipmanın, resmi anlaşmaların ve araştırmacılar arasındaki gayri resmi etkileşimlerin kullanılmasını içerir (Dooley & Kirk, 2007). Üniversite-sanayi iş birliği genellikle gayri resmi ve merkezi olmayan bir şekilde sürdürülür ve bölgesel inovasyon sistemlerinde kritik bir rol oynar (Zhu et al., 2012). Üniversitelerin ve endüstrinin iş birliği, rekabetçi toplumların ve her iki kuruluşun sürekli iyileştirmesinin temelidir (Peças & Henriques, 2006). Buna bilişsel ve ilişkisel sosyal sermaye aracılık edebilir ve ürün inovasyonunu ve reformülasyonunu teşvik etmek açısından önemlidir (Sart & Çalışkan, 2019). Ancak, belirli alanlarda üniversite-sanayi iş birliklerinin kolaylaştırıcıları ve engelleri üzerine sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Garnweidner-Holme et al., 2021). Dahası, endüstri, üniversite ve araştırma enstitüsünün iş birliği, belirli bir kural veya standarda göre birlikte araştırma yapma şeklinde bir tür birliktelik oluşturur (Xu & Xu, 2012). Üniversite-sanayi iş birliği, imalat sanayi-üniversite inovasyon projelerinde bilginin yönetimini içerir ve yetenek yapısı perspektifinden işletmenin teknolojik yeteneklerini geliştirmek için kritiktir (Hansen et al., 2019; Zhu et al., 2020). Üniversite-sanayi iş birliğinin en yaygın formları arasında bilgi yönetimi ve işletme inovasyon performansı yer almaktadır (Chen & Wei, 2008). Ayrıca, üniversite-sanayi iş birliği genellikle performans ölçüm sistemleri temelinde değerlendirilir ve öğrenme taleplerini ve endüstriye uygun çıktıları entegre eden iş birliği projelerini tanımlamak önemlidir (Rantala & Ukko, 2018; Laursen & Haase, 2019).

Üniversite-Sanayi İş Birliği'nin tarihi zaman içinde evrim geçirmiş, bilgi üretimi, ekonomik kalkınma ve politika önceliklerindeki değişiklikleri yansıtmıştır. Üniversiteler ile endüstri arasındaki iş birliği geniş ölçüde uygulanmış olup, sektörler ve bilimsel disiplinler arasında farklılıklar gözlemlenmiştir (Perkmann & Walsh, 2007). Bu, rekabetçi toplumların temeli ve her iki kuruluşun sürekli iyileştirmesinin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Üniversite-sanayi iş birliği kavramı, mühendislik eğitiminin küresel gelişiminde aktif olarak artmaktadır (Chandrasekaran et al., 2015). Üniversite-sanayi iş birliğinin tarihsel bağlamı, 1990'lere kadar uzanmakta olup, üniversite, endüstri ve hükümet arasındaki iş birliğini vurgulayan "üçlü heliks" modelinin önerildiği döneme dayanmaktadır ("Professional Practice: A Case Study of Collaborations between Education and Industry", 2021). Bu model, akademi ve endüstri

arasındaki ortaklıkların inovasyonu ve ekonomik büyümeyi yönlendirmedeki önemini vurgulamıştır. Ayrıca, 2000'lerin başında "açık inovasyon"un ortaya çıkması, özellikle Japonya'da üniversite-sanayi iş birliğini ön plana çıkarmıştır (Kuwashima, 2018). Açık inovasyon, içsel inovasyonu yönlendirmek için dışsal fikirlerin ve teknolojilerin kullanılmasının önemini vurgulayarak, üniversiteler dahil dış ortaklarla iş birliğinin önemini vurguladı. Üniversite-sanayi iş birliğinin tarihsel evrimi, üniversiteler, işletmeler ve hükümetler arasında daha büyük iş birliğini ve alışverişini teşvik etmeye yönelik politika mekanizmalarının etkisi altında olmuştur (Godin & Gingras, 2000). Hükümetler, ekonomik kalkınmayı yönlendirmede bilgi alışverişinin ve inovasyonun değerini tanıyarak, çeşitli politika mekanizmaları aracılığıyla iş birliğini teşvik etmişlerdir. Ayrıca, üniversite-sanayi iş birliğinin tarihsel evrimi, bu ilişkilerin değerlendirilmesi ve yönetiminde bir değişimle karakterize edilmiştir. Üniversite-sanayi ilişkilerinin değerlendirilmesi için bir teorik çerçeve 1990'larda önerilmiş, çatışma ve iş birliğinin bir arada yönetilmesine vurgu yapmıştır (Bonaccorsi & Piccaluga, 1994). Ayrıca, üniversite-sanayi bağlamında ilişki kurma ve geliştirmenin mikro dinamikleri, bu iş birliklerinin evrilen doğasını yansıtan bir sosyal sermaye perspektifi kullanılarak araştırılmıştır (Thune, 2007). Üniversite-sanayi iş birliğinin dijital dönüşüm sürecindeki katkısı gerçekten önemlidir; inovasyona, bilgi alışverişine ve yeni iş modellerinin gelişimine katkıda bulunur. Bu iş birliği, ekonomik büyümeyi yönlendiren ve inovasyonu teşvik eden stratejik bir ortaklık olarak geniş bir şekilde kabul edilmiştir. Üniversite-sanayi iş birliği ağlarının bilgi sızıntıları üzerindeki etkisi modellenmiştir, bu tür iş birliklerinin bilgi üretimi ve inovasyon üzerindeki etkisi vurgulanmıştır (Ponds et al., 2009). Ayrıca, yaratıcı endüstriler dahil çeşitli sektörlerde iş modellerinin dijital dönüşümü, üniversite-sanayi iş birliği tarafından etkilenmiş, bu bağlamda bütünsel çerçeve ve ortaya çıkan trendlere vurgu yapılmıştır (Li, 2020). Yeni sanayileşmiş ülkelerdeki yeni ve olgun endüstrilerin bağlamında, üniversite-sanayi iş birliğinin inovasyon için hayati öneme sahip olduğu; öğrencilerin ve firma çalışanlarının kamu araştırma kuruluşları ile şirketler arasında arabuluculuk yapmada temel bir rol oynadığı bulunmuştur (Freitas et al., 2013). Ayrıca, çevresel sürdürülebilirliği artırmada dijitalleşmenin önemi vurgulanmış, üniversite-sanayi iş birliğinin daha bağlantılı ürün ve hizmetlere doğru dönüşümü kolaylaştırmada etkili olduğu belirtilmiştir (Melander & Pazirandeh, 2019). Ayrıca, üniversite-sanayi iş birliğinin düşük karbonlu teknoloji inovasyonunu teşvik etmedeki rolü vurgulanmış, dijital dönüşüm ve teknoloji inovasyonunda bilgi paylaşımının olumlu etkisi vurgulanmıştır (Hou et al., 2023). İş birliği ağları, dijital dönüşümün bir direği olarak tanımlanmış, devam eden dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmuştur (Camarinha-Matos et al., 2019). Ayrıca, gelişmekte olan ekonomilerde imalat KOBİ'lerini revize etmede üniversite-sanayi bilgi transferinin stratejik katkısı araştırılmış, akademik mükemmeliyetin ve bilgi transferinin endüstri büyümesini yönlendirmedeki rolü vurgulanmıştır (Saruchera et al., 2014).

Dijital dönüşüm süreci, organizasyonların operasyonlarına dijital teknolojileri ve yetenekleri entegre etmelerini sağlayan çeşitli modelleri içermektedir. Bu modeller, dijital dönüşüm girişimlerini anlama, planlama ve uygulama konusunda yapılandırılmış metodolojiler sunar ve her biri benzersiz perspektifler ve içgörüler sağlar. Misra ve diğerleri tarafından önerilen "Dijital Dönüşüm Modeli" bu modellerden biridir. Bu model, dijital dönüşümün çok yönlü doğasını anlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar (Misra vd., 2018). Başka bir önemli model, Warner ve Wäger tarafından önerilen "Dinamik Yetenekler Modeli"dir. Bu model, dijital dönüşümün sürekli doğasını ve yeni dijital teknolojiler kullanarak bir organizasyonun iş modeli, iş birliği yaklaşımı ve kültürünün stratejik yenilenmesini vurgular (Warner & Wäger, 2019). Santarsiero'nun "Stratejik Planlama Modeli", dijital dönüşüm girişimlerinin hem teorik hem de pratik yönlerini dikkate alan, denge kartı ve yumuşak sistem yaklaşımı gibi unsurları içeren bir model önererek dijital dönüşüm literatürüne katkı sağlar (Santarsiero, 2023). Dang-Pham ve diğerleri, dijital dönüşüm yolculuğundaki sürekli iyileşmeyi ve uyarlanmayı vurgulayan

dinamik yetenekler çerçevesinden etkilenen "Dijital Kaizen" süreç modelini önerir (Dang-Pham vd., 2022). Zhang ve diğerleri, dijital dönüşümün, eksploitation ve keşifçi inovasyon üzerindeki etkisini ve bunun sonucunda işletmelerin organizasyonel direncine olan etkisini keşfeden teorik bir model oluştururlar, dijital dönüşüm, inovasyon ve direnç arasındaki bağlantıyı vurgularlar (Zhang vd., 2021). Ayrıca, Bican ve Brem, dijital hazırlık, dijital teknoloji, dijital iş modelleri, inovasyon ve dijital dönüşüm süreci arasındaki sürdürülebilir ilişkiyi keşfeden "Kavramsal Çerçeve" adlı bir model önerirler, bu da bu unsurların bağlantılılığını ortaya koymaktadır (Bican & Brem, 2020).

Kaynakça

- Arenas, J. and González, D. (2018). Technology transfer models and elements in the university-industry collaboration. *Administrative Sciences*, 8(2), 19. <https://doi.org/10.3390/admsci8020019>
- Azieva, R. (2021). Assessing the readiness of oil and gas companies for digital transformation.. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.11.244>
- Berman, S. (2012). Digital transformation: opportunities to create new business models. *Strategy and Leadership*, 40(2), 16-24. <https://doi.org/10.1108/10878571211209314>
- Bharadwaj, A., Sawy, O., Pavlou, P., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: toward a next generation of insights. *Mis Quarterly*, 37(2), 471-482. <https://doi.org/10.25300/misq/2013/37:2.3>
- Bican, P. and Brem, A. (2020). Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: is there a sustainable “digital”? *Sustainability*, 12(13), 5239. <https://doi.org/10.3390/su12135239>
- Bonaccorsi, A. and Piccaluga, A. (1994). A theoretical framework for the evaluation of university-industry relationships. *R and D Management*, 24(3), 229-247. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.1994.tb00876.x>
- Camarinha-Matos, L., Fornasiero, R., Ramezani, J., & Ferrada, F. (2019). Collaborative networks: a pillar of digital transformation. *Applied Sciences*, 9(24), 5431. <https://doi.org/10.3390/app9245431>
- Chandrasekaran, S., Littlefair, G., & Stojcevski, A. (2015). Staff and students views on industry-university collaboration in engineering. *International Journal of Advanced Corporate Learning (Ijac)*, 8(2), 13. <https://doi.org/10.3991/ijac.v8i2.4408>
- Chen, J. and Wei, S. (2008). University–industry collaboration, knowledge management and enterprise innovation performance. *Industry and Higher Education*, 22(5), 275-287. <https://doi.org/10.5367/000000008786102017>
- Cho, S. and Youngseok, Y. (2009). A field study on global r&d centers in korea: focusing on global it industry policy with gap approach. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society*, 10(12), 3797-3803. <https://doi.org/10.5762/kais.2009.10.12.3797>
- Câne, R. (2021). Development of smart villages as a factor for rural digital transformation. *Environment Technology Resources Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*, 1, 43-49. <https://doi.org/10.17770/etr2021vol1.6553>

- Dang-Pham, D., Hoang, A., Vo, D., & Kautz, K. (2022). Digital kaizen: an approach to digital transformation. *Australasian Journal of Information Systems*, 26. <https://doi.org/10.3127/ajis.v26i0.3851>
- Dooley, L. and Kirk, D. (2007). University-industry collaboration. *European Journal of Innovation Management*, 10(3), 316-332. <https://doi.org/10.1108/14601060710776734>
- Freitas, I., Marques, R., & Silva, E. (2013). University–industry collaboration and innovation in emergent and mature industries in new industrialized countries. *Research Policy*, 42(2), 443-453. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.06.006>
- Galimova, M. (2019). Readiness of russian enterprises to digital transformation: organizational drivers and barriers. *Bulletin Usptu Science Education Economy Series Economy*, (1), 27. <https://doi.org/10.17122/2541-8904-2019-1-27-27-37>
- Garnweidner-Holme, L., Lieberg, H., Irgens-Jensen, H., & Telle-Hansen, V. (2021). Facilitators of and barriers to collaboration between universities and the food industry in nutrition research: a qualitative study. *Food & Nutrition Research*, 65. <https://doi.org/10.29219/fnr.v65.7874>
- Garrigós, J., Rincón-Díaz, C., & Igartua, J. (2013). Research technology organisations as leaders of r&d collaboration with smes: role, barriers and facilitators. *Technology Analysis and Strategic Management*, 26(1), 37-53. <https://doi.org/10.1080/09537325.2013.850159>
- Gilli, K., Lettner, N., & Guettel, W. (2023). The future of leadership: new digital skills or old analog virtues?. *Journal of Business Strategy*. <https://doi.org/10.1108/jbs-06-2022-0093>
- Godin, B. and Gingras, Y. (2000). Impact of collaborative research on academic science. *Science and Public Policy*, 27(1), 65-73. <https://doi.org/10.3152/147154300781782147>
- Hansen, I., Mork, O., & Welø, T. (2019). Managing knowledge in manufacturing industry - university innovation projects., 603-610. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29996-5_69
- Hou, J., Bai, W., Zhang, S., & Yang, X. (2023). How does digital transformation promote low-carbon technology innovation? the case of chinese manufacturing companies. *Polish Journal of Environmental Studies*, 32(4), 3145-3159. <https://doi.org/10.15244/pjoes/161983>
- Khin, S. and Ho, T. (2019). Digital technology, digital capability and organizational performance. *International Journal of Innovation Science*, 11(2), 177-195. <https://doi.org/10.1108/ijis-08-2018-0083>
- Kobayashi, H., Kato, M., & Maezawa, Y. (2011). An r&d management framework for eco-technology. *Sustainability*, 3(8), 1282-1301. <https://doi.org/10.3390/su3081282>
- Kuwashima, K. (2018). Open innovation and the emergence of a new type of university–industry collaboration in japan. *Annals of Business Administrative Science*, 17(3), 95-108. <https://doi.org/10.7880/abas.0180314a>
- Laursen, L. and Haase, L. (2019). Problem framing in university-industry collaborations: the case of knorr.. <https://doi.org/10.35199/epde2019.75>
- Lee, C., Wang, D., & Desouza, K. (2021). Digital transformation and the new normal in china: how can enterprises use digital technologies to respond to covid-19?. *Sustainability*, 13(18), 10195. <https://doi.org/10.3390/su131810195>

- Legowo, M. and Sorongan, F. (2022). Accelerating digital transformation during the covid-19 pandemic: a model design for indonesian msme. *Binus Business Review*, 13(2), 203-211. <https://doi.org/10.21512/bbr.v13i2.8447>
- Li, F. (2020). The digital transformation of business models in the creative industries: a holistic framework and emerging trends. *Technovation*, 92-93, 102012. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2017.12.004>
- Li, L., Su, F., Zhang, W., & Mao, J. (2017). Digital transformation by sme entrepreneurs: a capability perspective. *Information Systems Journal*, 28(6), 1129-1157. <https://doi.org/10.1111/isj.12153>
- Lizarralde, R., Ganzarain, J., & Zubizarreta, M. (2020). Assessment and selection of technologies for the sustainable development of an r&d center. *Sustainability*, 12(23), 10087. <https://doi.org/10.3390/su122310087>
- Mao, D. and Zheng, Q. (2009). Encouraging an environment for pharmaceutical r&d in china. *Journal of Pharmaceutical Innovation*, 4(3), 152-154. <https://doi.org/10.1007/s12247-009-9066-2>
- Melander, L. and Pazirandeh, A. (2019). Collaboration beyond the supply network for green innovation: insight from 11 cases. *Supply Chain Management an International Journal*, 24(4), 509-523. <https://doi.org/10.1108/scm-08-2018-0285>
- Misra, A., Misra, D., Mahapatra, S., & Biswas, S. (2018). Digital transformation model.. <https://doi.org/10.1145/3209281.3209359>
- Palfreyman, J. and Morton, J. (2022). The benefits of agile digital transformation to innovation processes. *Journal of Strategic Contracting and Negotiation*, 6(1), 26-36. <https://doi.org/10.1177/20555636221079943>
- Park, S. and Gil, Y. (2006). How samsung transformed its corporate r&d center. *Research-Technology Management*, 49(4), 24-29. <https://doi.org/10.1080/08956308.2006.11657384>
- Perkmann, M. and Walsh, K. (2007). University–industry relationships and open innovation: towards a research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 9(4), 259-280. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00225.x>
- Peças, P. and Henriques, E. (2006). Best practices of collaboration between university and industrial smes. *Benchmarking an International Journal*, 13(1/2), 54-67. <https://doi.org/10.1108/14635770610644574>
- Ponds, R., Oort, F., & Frenken, K. (2009). Innovation, spillovers and university-industry collaboration: an extended knowledge production function approach. *Journal of Economic Geography*, 10(2), 231-255. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbp036>
- Rachinger, M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W., & Eva, S. (2019). Digitalization and its influence on business model innovation. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 30(8), 1143-1160. <https://doi.org/10.1108/jmtm-01-2018-0020>
- Rantala, T. and Ukko, J. (2018). Performance measurement in university–industry innovation networks: implementation practices and challenges of industrial organisations. *Journal of Education and Work*, 31(3), 247-261. <https://doi.org/10.1080/13639080.2018.1460655>
- Rupeika-Apoga, R., Petrovska, K., & Bule, L. (2022). Smes' digital transformation facilitated by covid-19.. <https://doi.org/10.20944/preprints202201.0340.v1>

- Samosir, P. (2023). Influence of digital transformation on suzuki dealer’s performance through innovation as intervening variable. *Krisnadwipayana International Journal of Management Studies*, 2(2), 56. <https://doi.org/10.35137/kijms.v2i2.758>
- Santarsiero, F. (2023). Developing a strategic planning model for developing, monitoring and evaluating digital transformation initiatives: a soft system approach. *Measuring Business Excellence*, 27(3), 449-459. <https://doi.org/10.1108/mbe-02-2023-0023>
- Sart, G. and Çalışkan, H. (2019). Yenilikçi firmalarının büyümesi üzerinde üniversite-sanayi ar-ge işbirliğinin etkileri. *Üniversite Araştırmaları Dergisi*, 2(3), 183-186. <https://doi.org/10.32329/uad.629218>
- Saruchera, F., Tukuta, M., Ndoda, G., & Sikwila, M. (2014). Driving industry growth through academic excellence: a study on the strategic contribution of university-industry knowledge transfer in revamping manufacturing smes in developing economies. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n14p252>
- Thune, T. (2007). University–industry collaboration: the network embeddedness approach. *Science and Public Policy*, 34(3), 158-168. <https://doi.org/10.3152/030234207x206902>
- Ubiparipović, B., Matkovic, P., & Pavlicevic, V. (2023). Key activities of digital business transformation process. *Strategic Management*, 28(1), 33-40. <https://doi.org/10.5937/straman2200016u>
- Warner, K. and Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal. *Long Range Planning*, 52(3), 326-349. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001>
- Zhang, J., Long, J., & Schaewen, A. (2021). How does digital transformation improve organizational resilience?—findings from pls-sem and fsqca. *Sustainability*, 13(20), 11487. <https://doi.org/10.3390/su132011487>
- Zhang, X., Xu, Y., & Ma, L. (2023). Information technology investment and digital transformation: the roles of digital transformation strategy and top management. *Business Process Management Journal*, 29(2), 528-549. <https://doi.org/10.1108/bpmj-06-2022-0254>
- Zhu, G., Minrong, W., Xia, F., & Mingze, Z. (2020). A case study on the mechanism of university-industry collaboration to improve enterprise technological capabilities from the perspective of capability structure. *Journal of Advances in Health*, 2(2), 99-125. <https://doi.org/10.3724/sp.j.2096-5141.2020.0006>
- Zhu, L., Verbeke, W., Xu, X., & Tizhe, L. (2012). Collaborative structures of china's university innovation based on patent analysis.. <https://doi.org/10.1109/ismot.2012.6679510>
- Ziółkowska, M. (2021). Digital transformation and marketing activities in small and medium-sized enterprises. *Sustainability*, 13(5), 2512. <https://doi.org/10.3390/su13052512>
- Štalmachová, K. and Chinoracky, R. (2021). Changes in business models caused by digital transformation and the covid-19 pandemic and possibilities of their measurement—case study. *Sustainability*, 14(1), 127. <https://doi.org/10.3390/su14010127>